

**ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВ.**

Ачилдиева Нигора Бахтиёровна

Преподаватель Термезского государственного университета

achildiyeva@mail.ru

Аннотация: Смешанное обучение, объединяющее традиционные методы преподавания с цифровыми технологиями, является эффективным подходом в преподавании языков. Данная аннотация выделяет ключевые преимущества этого метода. Во-первых, смешанное обучение обеспечивает гибкость, позволяя учащимся учиться в удобное для них время и темпе, что способствует более глубокому усвоению материала. Во-вторых, оно способствует активизации участия и мотивации благодаря разнообразию форматов обучения, таких как видеоуроки, интерактивные задания и онлайн-дискуссии. В-третьих, смешанное обучение облегчает доступ к богатым ресурсам и материалам, позволяя учащимся углубленнее изучать язык и культуру. Наконец, этот подход способствует развитию навыков цифровой грамотности, что является важным аспектом современного образования. В результате смешанное обучение становится мощным инструментом, способствующим более эффективному и увлекательному процессу изучения языков.

Ключевые слова: смешанное обучение, цифровые ресурсы, гибкость, интеграция, обратная связь.

BENEFITS OF BLENDED LEARNING IN TEACHING LANGUAGES.

Achildieva Nigora Bakhtiyorovna

Teacher at Termez State University

achildiyeva@mail.ru

Annotation: Blended learning, which combines traditional teaching methods with digital technologies, is an effective approach to language teaching. This abstract highlights the key advantages of this method. First, blended learning provides flexibility by allowing students to learn at a time and pace that suits them, resulting in deeper learning. Second, it promotes increased participation and motivation through a variety of learning formats, such as video lessons, interactive assignments and online discussions. Third, blended learning facilitates access to rich resources and materials, allowing students to gain deeper learning about language and culture. Finally, this approach promotes the development of digital literacy skills, an important aspect of modern education. As a result, blended learning becomes a powerful tool for making language learning more effective and fun.

Keywords: blended learning, digital resources, flexibility, integration, feedback.

Преимущества смешанного обучения охватывают действительно широкий и многообразный спектр факторов, составляя целостную картину, в которой каждое его звено важно для достижения качественного результата. Одним из наиболее заметных аспектов является значительное повышение эффективности образовательного процесса, которое достигается благодаря удачной и хорошо выверенной комбинации традиционных методов преподавания, используемых в классных комнатах, и применению современных онлайн ресурсов, доступных для студентов в любое время и в любом месте. Эта синергия старых и новых подходов помогает создать оптимальные условия для усвоения знаний. Такой новаторский и инновационный подход не только обогащает сам образовательный процесс, но и эффективно способствует улучшению доступности образования для всех заинтересованных обучающихся, внося разнообразие в доступные форматы изучения материала. Студенты получают уникальную возможность осуществлять обучение удаленно и гибко управлять своим графиком, что представляет собой особенно важный аспект в условиях стремительно развивающегося современного мира. В условиях постоянных изменений, происходящих в различных сферах жизни и деятельности, такая

гибкость становится незаменимой. Кроме того, другим немаловажным и исключительно значимым преимуществом является индивидуализация общего курса обучения. Это существенно влияет на сам процесс, делая его более адаптированным к нуждам учащихся, а также позволяя каждому студенту извлечь максимум пользы от своих усилий. Благодаря данным методам, студенты могут работать в своем собственном темпе и использовать разнообразные типы учебных материалов, которые полностью соответствуют их конкретным потребностям и личным предпочтениям. Такое разнообразие увеличивает уровень вовлеченности в учебный процесс, а также побуждает студентов быть более активными участниками собственного обучения.

Описывая смешанное обучение, Гаррисон и Канука говорят, что смешанное обучение представляет собой значительный отход от любого из подходов. Оно представляет собой фундаментальное переосмысление и реорганизацию динамики преподавания и обучения, начиная с различных контекстуальных потребностей и непредвиденных обстоятельств (например, дисциплины, уровня развития, и ресурсов). Исходя из этого, не существует двух одинаковых моделей смешанного обучения. Именно это и составляет всю сложность данного подхода.

Смешанное обучение — это метод, который сочетает в себе традиционное обучение лицом к лицу и некоторые элементы дистанционного обучения. Применение смешанного обучения в преподавании имеет ряд преимуществ и недостатков. Смешанное обучение сочетает в себе преимущества как традиционного, так и дистанционного метода обучения. С позиции традиционного метода, смешанное обучение дает преподавателю и учащимся много возможностей взаимодействовать во время занятий. Все время преподавателя занято преподаванием, наблюдением, оцениванием и получением обратной связи от учащихся. Обучение становится более напряженным и эффективным благодаря их плотному взаимодействию. Учащимся традиционный метод дает много возможностей учиться, наблюдать, задавать вопросы и получать обратную связь от преподавателя. Это интенсивное

взаимодействие создает благоприятную среду для развития. Традиционное обучение лицом к лицу поощряет, дает возможность взаимодействовать не только между учителем и учениками, но и между самими учащимися. Они имеют возможность обучаться и делиться своими знаниями с другими. Подобный вид совместного обучения увеличивает темпы

обучения и развивает не только когнитивные, но и психомоторные и эмоциональные способности.

С позиции дистанционного обучения смешанная модель обеспечивает больше гибкости (свободы) в осуществлении образовательного процесса¹.

Существует несколько преимуществ смешанного обучения:

- Увеличение доступности образования: Возможность совмещать онлайн и офлайн обучение делает образовательные ресурсы доступнее для широкого круга студентов, независимо от их местоположения.

- Экономия времени и ресурсов: Смешанное обучение может сократить время, затрачиваемое на поездки в учебные заведения, и позволяет более эффективно планировать учебный процесс.

- Улучшение успеваемости: Гибкость и персонализация обучения, которые предоставляет смешанное обучение, могут привести к лучшим результатам и удовлетворению от учебного процесса.

Несмотря на множество преимуществ, смешанное обучение сталкивается и с определенными проблемами:

- Требования к технологиям: Успех смешанного обучения сильно зависит от качества технических решений и доступности технологий для всех участников. Необеспеченность необходимыми ресурсами может стать барьером.

¹ Козлов О. А., Новикова И. В., Мацуй Н. В., Положенцева И. В. Развитие смешанного обучения в образовательных организациях высшего образования в условиях цифровой трансформации образования. Современное педагогическое образование, 2022.

- Необходимость самодисциплины: Студенты в смешанном обучении должны обладать высокой самоорганизацией и мотивацией для самостоятельного обучения.

- Отсутствие взаимодействия: В некоторых случаях смешанное обучение может привести к уменьшению взаимодействия между обучающимися и преподавателями, если было недостаточно очных встреч.

Смешанное обучение представляет собой перспективный подход к современному образованию, позволяя выйти за рамки традиционных методов и адаптироваться к потребностям сегодняшних студентов.

Среди основных понятий в методике преподавания русского языка как иностранного наиболее важные — цели, содержание, принципы, методы, приемы, средства и организационные формы работы. Перемены, происходящие в нашем обществе, диктуют и появление новых образовательных технологий. В настоящее время все активнее реализуются образовательные программы или их части с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников»². Использование цифровых технологий в процессе вузовского преподавания возможно полностью или частично при проведении любых учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной или итоговой аттестации.

Использование мультимедийных средств, наряду с традиционными методами и приемами, дает большие возможности в плане организации учебного процесса. При этом разные виды урока (традиционный и урок с применением

² Колосова Н. Н. Смешанное обучение в системе высшего педагогического образования. Проблемы современного педагогического образования, 2021

цифровых средств) могут интегрироваться. Современная образовательная технология, в основе которой лежит концепция объединения технологий классно-урочной системы и технологий электронного обучения, называется “Blended Learning” («смешанное обучение»).

Одним из наиболее заметных и значительных преимуществ смешанного обучения, которое в настоящее время становится всё более распространённым и активно внедряется в различные образовательные учреждения и учебные заведения, является не только важное и заметное повышение общей эффективности учебного процесса, но также формирование более глубокого, обширного, а также комплексного и многогранного понимания учебных тем, их особенностей и отдельных, но в то же время взаимосвязанных аспектов. Применение смешанного обучения позволяет не просто освоить базовые знания, но и развить аналитическое мышление, которое крайне необходимо в современном мире.

Список использованной литературы.

1. Еременко Д.В., Шлыкова Т.Ю. Технологии смешанного обучения и дистанционной занятости как фактор деятельности учреждений высшего образования в современных условиях. – 2021.

2. Козлов О. А., Новикова И. В., Мацуй Н. В., Положенцева И. В. Развитие смешанного обучения в образовательных организациях высшего образования в условиях цифровой трансформации образования. Современное педагогическое образование, 2022. – С.15-20.

3. Колосова Н. Н. Смешанное обучение в системе высшего педагогического образования. Проблемы современного педагогического образования, 2021– С. 102-104.

4. Логинова А.В. Смешанное обучение: преимущества, ограничения и опасения [электронный ресурс] / А.В. Логинова // Молодой учёный. 2015. №7.

Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/87/16877/>. Дата обращения: 15.04.2016.

5. Ляшенко А.А. (2021). Модели смешанного обучения: потенциал личностной ориентированности. The Scientific Heritage. 2021 – С.64

6. Никитина В.К. Инновационные подходы к преподаванию иностранных языков в вузе: использование смешанного обучения и технологий виртуальной реальности. Управление образованием: теория и практика. – 2023